

वाल्मीकि के लोकनायक राम Valmiki's Folk Hero Ram

Paper Id : 18745 Submission Date : 13/01/2024 Acceptance Date : 19/01/2024 Publication Date : 23/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.10903317

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

गीताराम शर्मा

(प्रोफेसर) विभागाध्यक्ष
संस्कृत
राजकीय कन्या महाविद्यालय
धौलपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

लोकविश्रुत राम के अनुकरणीय चरित्र का प्रथम लोकार्पण आदि महाकाव्य रामायण में किया गया तब से लेकर अद्यावधि तक के विश्वभर के साहित्य में राम का लोकरंजक चरित्र अपरिमित सम्मान के साथ प्रतिष्ठित है। विश्व के बहुसंख्यक मत, पन्थ, सम्प्रदाय, समाजव्यवस्था और जीवन पद्धतियां रामचरित से प्रभावित हैं। वाल्मीकि ने राम के स्वयं साक्षात्कृत जिस व्यक्तित्व का लोकावतरण किया, उन राम का चरित्र आदर्श मानवता और अन्तरंग दिव्यता के दुर्लभ संयोग से सम्पृक्त है। राम के व्यक्तित्व और व्यवहार में असाधारण स्थितप्रज्ञता परिलक्षित होती है जो कि लोकाराधन के लिए अपरिहार्य पात्रता है। एक श्रेष्ठ मनुष्य की तरह प्रतिकूलताओं में असाधारण विवेक द्वारा समस्याओं को समझने और संतुलन बनाने का कौशल श्रीराम के व्यक्तित्व में सदा और सभी के लिए आचरणीय है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित राम का लोकवन्द्य और लोकाभिराम चरित्र लोककल्याणकारी राज धर्म के लिए सदैव काम्य है। ऐसा लगता है कि स्थायी रामराज्य के लिए उस समय राज्य त्याग आवश्यक था अर्थात् रामराज्य की स्थापना राम ने राज्य त्याग कर की। राम यह भी जानते हैं कि बाह्य शत्रु शस्त्राग्रह के बिना अनुशासित नहीं हो सकते लेकिन इसके लिए आन्तरिक मोर्चे पर दृढ़ता, धीरता, निश्चलता, निश्छलता, निर्लोभ, निर्मोह, निरहंकार पूर्वक जीवन कौशल विकास और सौमनस्य स्थापित करना ही होगा। अर्थात् घरेलू आन्तरिक पारिवारिक मोर्चे पर सत्याग्रह और बाह्य शत्रु के मोर्चे पर शस्त्राग्रह, ये दो ही मार्ग रामायण अर्थात् राम के जीवन पथ में दिखायी देते हैं। राम का चरित्र आधिभौतिक, आधिदैविक, और आध्यात्मिक लोक में समुल्लसित है। इसलिए राम सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक लोक नायक हैं। उनके शाश्वत अस्तित्व को देश, काल, वंश, वृत्त, व्यक्तित्व, जाति, पन्थ, जैसी लघु सीमाओं में बांधा जाना असंभव है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The exemplary character of Ram was first presented in the epic Ramayana, from then till the beginning of the modern period, Ram's folkloric character is revered with immense respect in the literature across the world. Majority of the world's beliefs, sects, social systems and ways of life are derived from Ramcharit. Are affected. The personality of Ram, which Valmiki himself presented to the world, is a rare combination of ideal humanity and inner divinity. Ram's personality and behavior reflect an extraordinary state of wisdom, which is an indispensable qualification for the wealth of the people. Like a great human being, the skill of understanding problems and balancing adversities through extraordinary wisdom is always present in Shri Ram's personality and for everyone. Ram's public-loving and philanthropic character described in Valmiki Ramayana is always useful for public welfare state religion. It seems that for a permanent Ramrajya, renunciation of the kingdom was necessary at that time, that is, Ramrajya was established by Ram by renouncing the kingdom. Ram also knows that the external enemies cannot be disciplined

without weapons, but for this, firmness, patience and calmness on the internal front are necessary. We will have to develop life skills with sincerity, greedlessness, disinterest, egolessness and establish harmony. That is, Satyagraha on the domestic internal family front and Shastragraha on the external enemy, these two paths are seen in Ramayana i.e. the life path of Ram. Ram's character is entangled in the physical, spiritual and spiritual worlds. Therefore Ram is a universal and timeless folk hero. It is impossible to confine their eternal existence to small boundaries like country, time, lineage, circle, personality, caste, sect etc. Valmiki's folk hero Ram.

मुख्य शब्द वाल्मीकि, लोकनायक, राम, सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Valmiki, Loknayaak, Ram, Universal and Eternal.

प्रस्तावना

मानव जाति के सांस्कृतिक सामाजिक, धार्मिक ऐतिहासिक दार्शनिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक जैसे सभी पक्षों को पूरी प्रतिबद्धता और आधिकारिकता के साथ रूपायित कर लोकविश्रुत राम के अनुकरणीय चरित्र का प्रथम लोकार्पण महर्षि वाल्मीकि कृत आदि महाकाव्य रामायण में किया गया तब से लेकर आज तक के विश्वभर के साहित्य में राम का लोकरंजक चरित्र अपरिमित सम्मान के साथ प्रतिष्ठित है। विश्व के बहुसंख्यक मत, पन्थ, सम्प्रदाय, समाजव्यवस्था और जीवन पद्धतियां रामचरित से प्रभावित हैं। तदनुसार राम सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक सदा प्रासंगिक लोकनायक हैं। अपने व्यापक अर्थ में लोक सर्वम् का पर्याय है।

अध्ययन का

उद्देश्य प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य वाल्मीकि के लोकनायक राम के चरित्र का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

डॉ वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि -"लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। उसमें भूत, वर्तमान और भविष्य सभी कुछ संचित रहता है यो हो राष्ट्र का अमर स्वरूप है।"[1] डॉ राधावल्लभ त्रिपाठी न केवल चर्म चक्षुओं से अपितु दिव्य और आर्ष चक्षुओं से साक्षात्कृत अखिल ब्रह्माण्ड को ही लोक मानते हैं-" न केवलं स्थावरजंगमात्मकं अपितु चेतनया विभाव्यमानं सकलमेव भुवनं लोकः।....दिव्येन आर्ष चक्षुषा वा यत् किमपि साक्षात् क्रियते तल्लोकः।"[2]

आचार्य त्रिपाठी कहते हैं कि अणोरणीयान् महतो महीयान् औपनिषदिक आधार पर समस्त तत्वों को अपने आप में समाहितधर्मा यह लोक आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक इन तीनों रूपों में पाया जाता है। इस प्रकार ब्रह्म से लेकर तृण पर्यन्त वेदान्तादि में स्वीकृत पारमार्थिक, व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक समस्त शुद्ध चैतन्य तथा उसका विवर्तभूत जगत लोक ही है-

"आब्रह्मस्तत्वावधि लोकः प्रसूतः सनातनोऽक्षयः।"

लोकाद् बहिर्न किंचित् लोके सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥"[3]

इस दृष्टि से राम को वैश्विक नायक कहना अतिशयोक्ति नहीं है।

रामायण की "धर्माकृत" नामक टीका में उल्लेख है कि महर्षि वाल्मीकि वस्तुतः एक ऐसे धर्म शास्त्र की रचना करना चाहते थे जिसके द्वारा प्रशिक्षित मनुष्य अपने शुभ संकल्पों तथा शुभाचरणों से शिवम मूलक, सत्य निष्ठ, सुंदर समाज की स्थापना कर सकें।

अपनी इसी संकल्पना की क्रियान्विति के शोध की प्रक्रिया में उन्होंने एक दिन लोकानुग्रहैकधृतव्रत महामुनि नारद से पूछा कि इस संसार में ऐसा सर्वश्रेष्ठ मनुष्यकौन हैं ?

जो गुणवा, वीर्यवान्, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य वक्ता, दृढवृत्त, सदाचारपरायण, सर्वभूतहितसाधक, आत्मवान्, सामर्थ्यवान्, द्युतिमान्, विद्वान्, जितक्रोध, अनुसूय, प्रियदर्शन, संयमी क्रोधजयी, शान्त, दान्त, कान्त और संग्रामजयी हो। में ऐसे चरित्र धर्मी को जानने के लिए उत्कण्ठित हूँ-

"कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीरवान्।

धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः॥

चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु च को हितः।

विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः॥

आत्मावान् को द्युतिमान् कोऽनुसूयकः।

कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे॥[4]।

मुख्य पाठ

महर्षि वाल्मीकि की असाधारण जिज्ञासा के समाधान के क्रम में मुनि नारद ने ये सभी गुण एक ही पुरुष में बताते हुए कहा कि-

"इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम :जनैःश्रुतः।

नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी॥

धर्मज्ञ सत्यसन्धश्च प्रजानाञ्च हिते रतः।

यशस्वी ज्ञानसम्पन्नःशुचिर्वश्य समाधिवान्॥

रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य रक्षिता।

वेद वेदाङ्ग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदश्च निष्ठितः॥"[5]।

सचमुच वाल्मीकि ने श्रीराम के स्वयं साक्षात्कृत जिस व्यक्तित्व का लोकावतरण किया, उन राम का चरित्र आदर्श मानवता और अन्तरंग दिव्यता के दुर्लभ संयोग से सम्पृक्त है। महर्षि वाल्मीकि जिस दुर्लभ चरित्र की खोज में थे वैसे ही नरश्रेष्ठ का उदाहरण नारद मुनि ने प्रस्तुत किया। दोनों महामुनियों ने अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञा से राम के रूप में एक ऐसे लोकनायक के चरित्र की स्थापना की जिसमें मनुष्यता के सभी गुण एकत्र उपस्थित हैं।जिनके विषय में सुनकर तथा उनके चरित्र का आचरण कर कोई भी मनुष्य स्वयं को उत्तरदायित्व पूर्ण सामाजिक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। वाल्मीकि रामायण के प्रारम्भ में जिस "गुणवान्" शब्द का प्रयोग करते हैं वह शब्द मात्र अच्छी गुणसम्पन्नता का वाचक भर नहीं है, अपितु राम के उस व्यापक और विभु चरित्र का द्योतक है जो अपने को गुणित करने की सामर्थ्य रखता हो।श्रीमद् भगवद्गीता में कर्मयोग की परम्परा बताते हुए कहा गया है कि यह योग सर्वप्रथम विवस्वान् सूर्य में, सूर्य से मनु में तथा मनु से इक्ष्वाकु में आया-

"इमं विवस्वतःयोगं प्रोक्तवानमव्ययम्।

विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत्॥"[6]।

राम के सूर्यवंशी होने का विशिष्ट ध्वन्यार्थ भी यही है कि जिस प्रकार तेजस्वी सूर्य अविरत कल्याणकारी पथ पर प्रवृत्त रहते हैं, उसी प्रकार राम का सम्पूर्ण जीवन लोकपरायण महाकर्म योगी का जीवन है।